

Sankhya Satkaryavada: An Analytical Review

(সাংখ্য সংকার্যবাদ : একটি পর্যালোচনা)

Dr. Partha Sarathi Das

Assistant Professor, Sonada Degree College
Sonada, Darjeeling, West Bengal, India
Email: daspartha349@gmail.com

Abstract: This paper provides an analytical review of Satkaryavada, the fundamental theory of causation in Sankhya philosophy. In contrast to the Asatkaryavada of Nyaya-Vaisheshika—which posits that the effect is a new creation—Sankhya asserts that the effect (Karya) pre-exists in its cause (Karana) in a latent, unmanifested state. The author explores the five logical proofs (Hetus) presented in Ishvarakrishna's Sankhyakarika, such as Asadakaranat and Upadanagrahanaat, to establish that "manifestation" (Abhivhava) is not the creation of something new but a transformation (Parinama) of the cause. The discussion further delves into the identity of cause and effect and the three types of transformation: Dharma, Lakshana, and Avastha parinama. By synthesizing classical commentaries and Upanishadic references, the paper concludes that in the Sankhya cosmos, nothing is truly destroyed or created; rather, it transitions between unmanifested (Avyakta) and manifested (Vyakta) states.

Keywords: Satkaryavada, Sankhya Philosophy, Parinamavada, Prakriti, Causality.

'কার্যকারণ' সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে প্রাচীন দুটি ভাব পরিলক্ষিত হয়। যথা সাংখ্য ও বেদান্ত সম্প্রদায় স্বীকৃত কার্যকারণভাব 'সংকার্যবাদ' এবং ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায় স্বীকৃত কার্যকারণভাব 'অসংকার্যবাদ' বা 'আবস্তবাদ' নামে পরিচিত। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে তা কোনভাবেই কারণে থাকতে পারে না। কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বেই যদি তা কারণে থাকে, তবে কার্য উৎপন্ন হল একথা বলার অর্থ কি? সাংখ্যকারগণ অসংকার্যবাদের সঙ্গে বৈষম্য দেখিয়ে বলেন, কার্য সং এবং তা সবসময়ই আবিভূত হওয়ার পূর্বে কারণে অব্যক্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে। তাঁরা মনে করেন, কার্য কারণ হতে ভিন্ন নয়, কারণের অবস্থানের বা রূপান্তরমাত্র। কার্য কারণসম্বন্ধ অন্যান্য সম্বন্ধের ন্যায় দুটি সং সম্বন্ধী সাপেক্ষ কারণ সং ও কার্য অসং হলে সম্বন্ধদ্বয় সদসং হওয়ায় তাদের মধ্যে কার্যকারণভাব সম্বন্ধ হতে পারে না। তিলরূপ কারণে মধ্যে তৈলরূপ কার্য অব্যক্ত অবস্থায় থাকে জল ঘানির সাহায্য তেলকে অভিব্যক্ত করা হয়। আর এরূপ অভিব্যক্তির জন্য প্রযত্ন অপেক্ষিত হয়। যে আবরণ কার্যকে কারণের মধ্যে অনভিব্যক্ত (অপ্রকট) অবস্থায় রেখেছে সেই আবরণকে অপসারিত করে কার্যকে অভিব্যক্ত করার জন্যই প্রযত্নের প্রয়োজন হয়। আর এরূপ অভিব্যক্তিকে সাধারণ লোক উৎপত্তি বলে মনে করে। যাই হোক, এই মতে, জগতে কোন বস্তু উৎপন্ন কিংবা বিনষ্ট হয় না, কেবল প্রকট কিংবা অপ্রকট হয়।

কারণ পঞ্চতন্মাত্র। পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের কারণরূপে অহংকার উল্লেখিত হয়েছে। অহংকারের কারণ মহৎতত্ত্ব এবং মহৎতত্ত্বের কারণ প্রধান। তাঁদের মতে সৃষ্টিকালে প্রকৃতি থেকে তাতে অবস্থিত মহৎতত্ত্ব উৎপত্তি ঘটে। সেই মহৎ বা বুদ্ধি থেকে অহংকারের, অহংকার থেকে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের এবং পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়। আবার, প্রলয়কালে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে অব্যক্তাবস্থা লাভ করে। পঞ্চতন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়সমূহ অহংকারের মধ্যে, অহংকার মহৎতত্ত্বের মধ্যে, মহৎ-তত্ত্ব প্রধানের মধ্যে বিলীন হয়। প্রধানের আর কোথাও লয় হয় না। সাংখ্য মতে তা সকল কার্যের অবজ্যাবস্থা। এই কারণে তাকে চরম বা মূলকারণ বলা হয়েছে। সুতরাং তাঁদের মতে প্রকৃতি থেকেই জগতের উৎপত্তি প্রকৃতিতেই জগতের লয়া সাংখ্য তাঁদের সংকার্যবাদের পক্ষে কতগুলি যুক্তি দিয়েছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ সংখ্যকারিকায় বলেছেন—

'অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্বস্বভাবাবাৎ শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সং-কার্যম্।'

এই কারিকটিতে পাঁচটি যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। এর মধ্যে 'অসদকরণাৎ' এবং 'সর্বস্বভাবাবাৎ' এই দুটি হল তর্ক, যেহেতু এদের দ্বারা অনন্তিপাদন করে প্রতিপক্ষকে খণ্ডন করা হয়েছে। আর 'উপাদানগ্রহণাৎ' 'শক্তস্য শক্যকরণাৎ' এবং 'কারণভাবাৎ' এই তিনটি হল যথার্থ হেতু।

'অসদকরণাৎ— অসতঃ কতুম অশক্যত্বাৎ'²- কারণ ব্যাপারে পূর্বে কার্য যদি অসং হয়, তাহলে 'ন

অস্য সত্ত্বং কর্ত্বং কেনাপি শক্যম³ এই কার্যের সত্ত্ব কারো দ্বারাই কৃত হতে পারে না। কারণ ব্যাপারের পরে কার্যের সত্ত্ব সর্বসম্মত। এই সর্বসম্মত তথ্য উপপন্ন হতে পারে না, যদি কারণব্যাপারের পূর্বে কার্য অসৎ হয়। কার্য যদি অসৎ স্যাৎ তদা ব্যাপারানন্তরসত্ত্বাকং ন স্যাৎ।⁴ এইরূপ তর্কের দ্বারা কারণ ব্যাপারের পূর্বভাবিত্ব সিদ্ধি হয়। কার্যের উৎপত্তির পূর্বে তা যদি অসৎ হয়, তাহলে তাকে কেউই সৎ করতে পারে না। সহস্র সহগ্র শিল্পি প্রাণপাত প্রয়াস করেও নীলকে পীতে পরিণত করতে পারেন না। নীলে পীত না থাকাই অর্থাৎ নীলরূপে পীতরূপ অসৎ বলেই নীলকে পীত করা যায় না, সেইরূপ স্বীকার করতে হয় যে, মৃৎপিণ্ডে যদি ঘট উৎপত্তির পূর্বে অসৎ হতো, তাহলে তাতে কেউই ঘট উৎপন্ন করতে পারতো না। কাজেই, অসৎ কখনো উৎপন্ন হতে পারে না।⁵

যদি বলা হয় যে সৎ ও উৎপন্ন হতে পারে না, কারণব্যাপারের পূর্বেও ঘট যদি সৎ হয় তাহলে তার উৎপত্তি কিরূপে হয়?" সাংখ্য মতে উৎপত্তি শব্দের অর্থ আবির্ভাব বা প্রথম অভিব্যক্তি। ধানের ভিতর তড়ুল থাকে, অবঘাত করলে ধান হতে তড়ুল বের হয়, একেই বলে তড়ুলের উৎপত্তি। এইরূপ, উৎপত্তির পূর্বে ধানে যদি তড়ুল না থাকতো, তাহলে তা থেকে কখনোই তড়ুল পাওয়া যেতো না। তুষে ও ধানে অবঘাত করলে সমানভাবে তড়ুল প্রাপ্তি যে হয় না, তার কারণ হলো তুষে তড়ুল থাকে না, ধানে থাকে।

যদি আপত্তি করা হয় যে নীল কে পীত করা যায় না, এইরূপ উদাহরণের দ্বারা 'অসৎকে সৎ করা যায় না' যে বলা হলো, তা সঙ্গত নয়। যদিও মরকতমণি প্রভৃতি নীলকে পীত করা যায় না একথা সত্য, তথাপি 'নীলকে পীত করা অসম্ভব নয়। আম্রমুকুলজাত ফলটি যে সৌরকিরণ সংস্পর্শে পীত হয়, তা কি অস্বীকার করা যায়? শ্যামবর্ণ ঘট যে পাকের দ্বারা রক্তবর্ণ হয়, একথা কেনা জানে? একই ফলে বা একই ঘটে কালভেদে উভয়রূপ থাকতে তো পারেই। প্রথমে ফলে পীতরূপ অসৎ বলেই যে তাতে পাকের দ্বারা রক্তরূপ হতে পারে না, তা বলা চলে না। পাকের পূর্বে পীতরূপ ও রক্তরূপ অসৎ হলেও যেমন তাদের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ আলোচ্য স্থলেও হবে। একই ফলে, একই ঘটে বিরুদ্ধরূপ যদি কালভেদে থাকতে পারে, তাহলে একই ঘটে অসত্ত্ব ও সত্ত্ব বিরুদ্ধ ধর্ম থাকতে পারবে না কেন? এইরূপ আপত্তি উদ্ভাবন করতে প্রবৃত্ত হয়ে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন 'সদসত্ত্বে ঘটসা ধর্মো' ইতি চেৎ।⁶ উৎপত্তি পূর্বকালাবচ্ছেদে ঘটে অসত্ত্ব এবং উৎপত্তি কালাবচ্ছেদে সত্ত্ব স্বীকার করতে আপত্তি কোথায়।

সাংখ্যাচার্য আপত্তির পরিহারে বলেছেন তথাপি অর্থাৎ সত্ত্ব ও অসত্ত্বকে ঘট -ধর্ম বললেও তা উপপাদন করা যাবে না। এই যে বলা হলো উৎপত্তিপূর্ব কালাবচ্ছেদে ঘটে অসত্ত্ব থাকে, এই বক্তব্যই ব্যাঘাতদোষ কলুষিত। উৎপত্তিপূর্বকালে ঘট থাকে না। অথচ অসত্ত্বরূপ ধর্মের আশ্রয় ঐ ঘট। ঐ ঘটই যদি উৎপত্তির পূর্বে না থাকে, তাহলে অসত্ত্ব ধর্ম থাকবে কোথায়? আসতি ধর্মিনি ন তস্য ধর্মঃ।⁷ সুতরাং উৎপত্তির পূর্বকালাবচ্ছেদে ঘটে সত্ত্বধর্ম স্বীকার করতে হলে ধর্মিরূপে ঘটের সত্ত্ব স্বীকার্য হয়। তাহলে বলাই হলো যে, উৎপত্তির পূর্বে ঘট থাকে। তাহলে ঐ ঘটে অসত্ত্ব থাকবে কিরূপে? কারণ ঘটের উৎপত্তির পূর্বে সত্ত্ব স্বীকার করলে তাতে অসত্ত্ব থাকতে পারে না। উৎপত্তির পূর্বে ঘটকে অসৎ বললে অসত্ত্বকে ঘটের ধর্ম বলা যাবে না। রূপের সহিত সম্বন্ধ না থাকলে যেমন ঘটকে রূপবান বলা যায় না, রূপের সহিত সম্বন্ধ হলেই রূপবান বলা হয়, তেমনি উৎপত্তি পূর্বকালে অসত্ত্বের সহিত ঘটের সম্বন্ধ হলেই তখন ঘটকে অসৎ বলা যাবে। অসত্ত্বের সহিত অসম্বন্ধ হলে কিংবা অসদাত্মক না হলে ঘটকে অসৎ বলা উচিত হয় না। গৃহের সহিত দেবদত্তের সম্বন্ধ না থাকলে বলা যায়— "দেবদত্তঃ গৃহে অসন্"। অসদাত্মক হওয়ায় আকাশ কুসুমাদিকে অসৎ বলা যায়। কিন্তু ঘটটি তো অসদাত্মক নয়। অসত্ত্বের সহিত বলা কিরূপে সম্ভব হবে? এর জন্যই স্বীকার করতে হবে যে কারণব্যাপারের পরে কার্য যেমন সৎ, কারণব্যাপারের পূর্বেও তেমনই সৎ। এতে আপত্তি হতে পারে যে, কারণব্যাপারের পূর্বেও যদি কার্য সৎ হয় তাহলে কারণব্যাপার অপেক্ষিত হবে কেন? কারণব্যাপারের পরে পূর্ববার কারণব্যাপারের অপেক্ষা হয় না, যেহেতু তখন কার্যটি সৎ। তাহলে কারণব্যাপারের পূর্বেও কার্য সৎ হওয়ায় কারণব্যাপার নিরর্থক নয় কি? এইরূপ আপত্তির সমাধানে বাচস্পতি বললেন— "কারনাৎ চ অস্য সতঃ অভিব্যক্তিঃ এর অবশিষ্টাং"।⁸ এর দ্বারা বলা হচ্ছে যে, কার্যটি কারণব্যাপারের পূর্বে সৎ হলেও কারণের দ্বারা তার অভিব্যক্তিই হয়। কার্যটি স্বীয় উপাদানরূপে সৎ অর্থাৎ সুস্বভাবে অবস্থিত কারণব্যাপারের দ্বারা ঐ সুস্বভাবস্থায় স্থিত কার্যের স্থূলতাপ্রাপ্তি হয়। একেই অভিব্যক্তির দ্বারা বোঝানো হয়েছে। পূর্বে যে কার্য সুস্বভাবে ছিল, কারণ ব্যাপারের দ্বারা তার স্থূলতাপ্রাপ্তি হয়, সুতরাং কারণব্যাপার নিরর্থক নয়। কার্যের দ্বারা ব্যবহার নির্বাহ প্রয়োজন। তার জন্য স্থূলতাপ্রাপ্তির প্রয়োজন, কার্যের স্থূলরূপে অভিব্যক্তির জন্যই কারণব্যাপার অপেক্ষিত হয়।

উপাদান কারণে সূক্ষ্মরূপে স্থিত কার্যের স্থূলরূপে অভিব্যক্তি হয় কিংবা অসৎ কার্যেরই উৎপত্তি হয় এই দু-পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষ গ্রহণের অনুকূল যুক্তি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বাচস্পতিবলেছেন "সতঃচ অভিব্যক্তিঃ উপপন্ন।"⁹ পূর্বে সরূপে অবস্থিত কার্যের অভিব্যক্তিই যুক্তিযুক্ত সূক্ষ্মরূপে স্থিত কার্যের স্থূলরূপে অভিব্যক্তির অর্থাৎ সাংখ্য মতের সমর্থনে বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন পেষণের দ্বারা তিলে তৈলের অভিব্যক্তি হয়। অবঘাতের দ্বারা ধানে তড়ুলের অভিব্যক্তি হয় এবং দোহনের দ্বারা বৈতুতে দুগ্ধের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু অসতের সমর্থনে কোন দৃষ্টান্ত নাই। সুতরাং অভিব্যক্তিই বল, আর উৎপত্তিই বল, কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু অসৎকে কখনো উৎপাদ্যমান হতে দেখা যায় না।

যদি বলা হয় যে, কার্য উৎপত্তির পূর্বে অসৎই। যেস্থানে ঘট সংযোগ ছিল, সেই স্থান হতে ঘটকে অপসারিত করার পর সেস্থানে যেমন ঘটাব্যব থাকে, ঘটের সমবায়ী কারণ কপালদ্বয়ে ঘটধ্বংস যেমন থাকে, তেমনই ঘটের উৎপত্তির পূর্বেও কপালে ঘটাব্যব থাকে। উৎপত্তির পূর্বে ঘটের অভাবই যদি কপালে থাকে, তাহলে তখন সেখানে ঘট থাকবে কিরূপে? এইরূপ বক্তব্যের প্রতিবাদে স্বমসমর্থনে ঈশ্বরকৃষ্ণ দ্বিতীয় হেতুর উল্লেখ করেছেন— "ইতচ্চ কারণব্যাপারং" প্রাক্ সদের কার্যম উপাদান গ্রহণাৎ।¹⁰ উপাদান শব্দের অর্থ কারণ এবং গ্রহণ শব্দের অর্থ সমন্ধ। কারণের সহিত কার্যের সমন্ধ থাকার জন্যও কার্যকে উৎপত্তির পূর্বে সৎ বলতে হয়। কপালাদি কারণ ও ঘটাদি কার্য, একথা সর্বস্বীকৃত। কপালাদির সহিত ঘটাদির কার্য কারণভাব সমন্ধ অস্বীকার করার উপায় নাই। সমন্ধ সর্বদা উভয়বৃত্তি হয়। ঘটাদির উৎপত্তির পূর্বে কপালাদিকে কারণ বলতে হলে অর্থাৎ ঘটাদির উৎপত্তির পূর্বে কার্যকারণভাব স্বীকার করতে হলে ঐ সমন্ধের উভয়বৃত্তিতার জন্য ঐ সময় ঘটের সত্ত্ব অবশ্যস্বীকার করতে হবে। কোন বস্তুটি কারণ অর্থাৎ কার্যের জনক হবে, তা নির্ণয় করতে হলে বলতে হবে যে, যে বস্তুটি কার্যের সহিত সমন্ধ, সেই বস্তুটি কার্যের জনক হয়। বস্তুটিকে কারণ বলতে হলে কার্যের সহিত তার সমন্ধ স্বীকার করতে হয়। কার্য অসৎ হলে ঐ সমন্ধ সম্ভব হয় না, এরজন্য উৎপত্তির পূর্বে কার্যকে সৎ বলতে হয়। এখানে সমন্ধ শব্দের দ্বারা তাদাত্ম্য সমন্ধকেই বুঝাচ্ছে। যে কার্যের সঙ্গে যে বস্তু তাদাত্ম্যসমন্ধ বিশিষ্ট, সেই বস্তু যেই কার্যের উপাদান কারণ হয়। কিন্তু উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ হলে ঐ সময়ে উভয়ের তাদাত্ম্য সমন্ধ উপপন্ন হতে পারে না বলে কার্যকে অসৎ বলা যায় না। কার্যম উৎপত্তেঃ পূর্বং স্বেপাদানসমন্ধং 'তজ্জন্যত্বাৎ'।¹¹—এইরূপ অনুমানের দ্বারা কার্যের সহিত কারণের সমন্ধ সিদ্ধ হলে ঐ সমন্ধের উভয়বৃত্তিকার অনুরোধে উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সত্ত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া নির্দিষ্ট কারণ হতে নির্দিষ্ট কার্যের উৎপত্তি সম্ভব নয়।

যদি কেউ উল্লিখিত অনুমানে ব্যভিচার শঙ্কা করে বলেন, 'উপাদানজন্যত্বহেতু' কার্যে থাকলেও উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সত্ত্বসিদ্ধ হবে কিরূপে? উপাদানসমন্ধরহিত কার্যই কারণের দ্বারা উৎপন্ন হবে না কেন? বলা হবে, যেহেতু অসৎকার্য উৎপন্ন হয় না। এইরূপ আক্ষেপের সমাধানের আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন— "সর্বসম্ভবাত্বাৎ"।¹² ঈশ্বরকৃষ্ণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করার জন্য বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন— উপাদানের সহিত অসমন্ধ কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করলে সকল কার্যের সকল কারণ হতে উৎপত্তির আপত্তি হবে। কপালের সহিত ঘটের সমন্ধ না থাকলেও যদি কপাল হতে ঘট হয়, তাহলে কপাল হতে পটাদি সকল কার্য হবে না কেন? যেহেতু কপালের সহিত ঘট যেমন কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই। সুতরাং বলতে হবে যে, কপালের সহিত পটাদি অসমন্ধ, ঘটেই সমন্ধ। সকল কারণ হতে সকল কার্যের উৎপত্তি হয় না। সেইজন্যই স্বীকার করতে হবে 'ন অসমন্ধম্ অসমন্ধেন জন্যতে'।¹³ উপাদানজন্যত্বহেতু থাকবে, উৎপত্তিপূর্বকালে উপাদানসমন্ধত্ব সাধ্য যদি না থাকে অর্থাৎ উপাদান সমন্ধ রহিত কার্যের উৎপত্তি হয় বললে প্রতুলের বলতে হবে যে "উপাদানজন্যত্বং" যদি উৎপত্তেঃ পূর্বম্ উপাদান সমন্ধ ত্বং (উপাদান সমন্ধত্ব ব্যবিচারি) 'স্যাৎ স্বানুপাদানজন্যং স্যাৎ'।¹⁴

'স্যাৎ পানুপাদানজন্যং স্যাৎ' অর্থাৎ কার্যটি কারণজন্য, তা যদি উৎপত্তি পূর্বে স্বীয় কারণে অসমন্ধ হয় কারণ সমন্ধ ব্যভিচারী হয় তাহলে নিজ কারণভিন্নের দ্বারা উৎপন্ন হবে। ঘট যদি মৃত্তিকা বা কপালে উৎপত্তির পূর্বে অসমন্ধ থাকে, তা হলে তন্ত্র প্রভৃতি হতে উৎপন্ন হবে। কিন্তু তা হয় না। সমন্ধ কারণ হতেই সমন্ধ কার্য হয়। এ বিষয়ে প্রাচীন সাংখ্যচার্যগণের সম্মতির উল্লেখ করেছেন। শ্লোকটির প্রথমার্ধের দ্বারা 'উপাদান গ্রহণাৎ' এবং দ্বিতীয়ার্ধের দ্বারা 'সর্বসম্ভবাত্বাৎ' সমর্থিত হয়েছে।

যদি বলা হয়— উৎপত্তির পূর্বে কার্য সৎ নয়। তাহলে কারণে কার্যের সমন্ধ থাকে না। কার্য স্বেপাদান কারণে অসমন্ধ হলেও কারণব্যাপারের দ্বারা ঐ অসৎ কার্যেরই উৎপত্তি হয়। যেহেতু ঐ কারণে ঐ কার্য উৎপাদনের শক্তি আছে। যৎ কারণং যৎকার্যনিরূপিতশক্তিঃ বিশিষ্টং তৎকারণং তৎকাৎ করোতি।¹⁵ যে কারণে

যে কার্য উৎপাদনের শক্তি আছে, সেই কারণে সেই কার্য উৎপন্ন করে। যে কারণের সহিত যে কার্য সম্পন্ন, সেই কারণে সেই কার্যকে উৎপন্ন করে, এইরূপ বলার প্রয়োজন নেই। কারণত্ব সম্বন্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মুক্তিকা তন্ত্র প্রভৃতি ঘট পটাদির কারণ হয়, যেহেতু মুক্তিকাতে ঘটজনন শক্তি, তন্ত্রতে পটজনন শক্তি আছে। তন্ত্রতে পটজনন শক্তি আছে কিন্তু ঘটজনন শক্তি নেই। একথা বলা কখনো অভিপ্রেত নয় যে, মুক্তিকাদির সহিত উৎপত্তির পূর্বে ঘটাদির সম্বন্ধ থাকার জন্যই মুক্তিকাদি ঘটাদির কারণ হয়। সুতরাং, কার্য ও কারণে ভাবমধ্যে সম্বন্ধের উপযোগ স্বীকার না করে শক্তির উপযোগ স্বীকার করলে 'সৎ' কারণের সহিত অসৎ কার্যের সম্বন্ধ হয় না বা অসম্বন্ধের উৎপত্তি স্বীকার করলে কার্যকারণভাব নিয়মিত হবে না', এইরূপ দোষের প্রসক্তি হবে না। কোন কারণে কোন কার্য উৎপাদনের শক্তি আছে তা কার্যের দ্বারা অনুমতি হবে। শক্তি অতীন্দ্রিয় পদার্থ। মুক্তিকাতে কোন কার্যের শক্তি আছে, তা প্রথমে জানা না গেলেও ঘট উৎপন্ন হলে পরে ঐ ঘটের দ্বারা অনুমান করে বোঝা যাবে যে, ঐ মুক্তিকা ঐ ঘট জননে শক্তিমতী। ঐ তন্ত্র ঐ পটের জননে শক্তিমান। বিশেষ বিশেষ কার্যের দ্বারা বিশেষ বিশেষ কারণে শক্তি স্বীকারের ফলে কার্যকারণভাবে কোন অনিয়ম বা অব্যবস্থা হবে না। সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে কার্যকে সৎ বলার প্রয়োজন নেই। তৎতৎকার্যজননশক্তিবিশিষ্ট শক্তিবিশিষ্ট কারণের তৎতৎকার্যের উৎপত্তি হয়ে থাকে। কার্য উৎপত্তির পূর্বে অসৎই। এখানে বলে দেওয়া উচিত যে, যে অসৎকার্যবাদী ন্যায়বৈশেষিক সাংখ্যর বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষ করেছিলেন, তাঁরা উৎপত্তির পূর্বে কার্যকে অসৎ বলেন, কিন্তু তাঁরা কারণত্ব হতে অতিরিক্ত কোন শক্তি স্বীকার করেন না। ঈশ্বরকৃষ্ণের 'শক্তস্য শক্যকরণাৎ' এই বাক্যের ব্যাখ্যার পূর্বপক্ষরূপে যে অসৎ কার্যবাদীর বক্তব্য উল্লিখিত হলো, তা ন্যায় বৈশেষিকের নয়। 'অসদকরণাৎ' 'উপাদানগ্রহণাৎ' ইত্যাদি স্থলে ন্যায়বৈশেষিকই পূর্বপক্ষী। 'শক্তস্য শক্যকরণাৎ' এখানে কে পূর্বপক্ষী তা বলা হয়নি। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর টীকাকারগণ এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। বস্তুতে অতীন্দ্রিয় শক্তি স্বীকার করে কার্যকারণ ভাবের উপপাদন করেন মীমাংসক। মীমাংসকগণের মধ্যে উটপাদ কার্যকারণের তাদাত্ম্য স্বীকার করেন। তাদাত্ম্য স্বীকারে কার্যকে অসৎ বলা যায় না। অসৎ না বললে তার উপপাদনের জন্য শক্তি কল্পনা অনাবশ্যিকই হয়। সুতরাং এখানে পূর্বপক্ষী কেতা চিন্তনীয়। তবে প্রভাকর মীমাংসককে পূর্বপক্ষী বলা যায় বলে মনে হয়।

কারণের সহিত কার্যের সম্বন্ধ স্বীকার না করে কারণের কার্যবিশেষজনক শক্তি স্বীকার করে যে অসৎকার্যবাদী সংকার্যবাদ পরিহার করতে উদ্যত হয়েছেন, তাকে নিরস্ত করার জন্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন— 'শক্তস্য শক্যকরণাৎ'। টীকাকার এই বাক্যের তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন— এই যে শক্তি স্বীকৃত হলো, যে শক্তি থাকার জন্য প্রত্যেকটি কারণ স্ব স্ব কার্য উৎপাদনেই ব্যাপ্ত হয়, কার্যান্তরের জননে উদ্যত হয় না, সেই শক্তি কোথায় থাকে? শক্তি আশ্রয়কে পরিহার করতে পারে না। সুতরাং বলতে হবে—ঐ শক্তি সকল কারণে থাকে কিংবা কোন নির্দিষ্ট কারণে থাকে? যদি সর্বত্র থাকে তাহলে সকল কারণ হতে বা যে কোন কারণ হতে সকল কার্যের উৎপত্তিরূপ অব্যবস্থা স্বীকার করতে হয়। যদি বলা হয় যে, মুক্তিকাতে ঘটজনন শক্তিই আছে তার ফলে মুক্তিকা হতে ঘটই উৎপন্ন হয়, সুতরাং অব্যবস্থা হবে না। এতে জিজ্ঞাস্য এই যে, মুক্তিকাতে ঘট-জনক যে শক্তি আছে, তার সঙ্গে ঘটের সম্বন্ধ আছে কিনা? যদি সম্বন্ধ না থাকে, তাহলে তাকে ঘটজনিকা শক্তি বলা উচিত নয়। যদি ঘটের সহিত ঐ শক্তির সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় তাহলে ঘটকে অসৎ বলা যায় না। ঘট অসৎ হলে শক্তির সহিত সম্বন্ধ হবে কিভাবে? সুতরাং বলতেই হয় যে উৎপত্তির পূর্বে হবে কার্য সৎ।

মুক্তিকাতে এমন একটি বিশিষ্ট বা বিশেষ শক্তি আছে, যে শক্তি ঘটকেই উৎপন্ন করে। বক্তব্য এই যে শক্তি সংযোগাদির মতো অনুযোগি প্রতিযোগী সাপেক্ষ পদার্থ। সংযোগস্থলে যেমন এক পদার্থের অনুযোগী হয় ও অপরটি প্রতিযোগী হয়, শক্তিস্থলেও সেইরূপ বুঝতে হবে। মুক্তিকাস্থিত ঘটজননশক্তির অনুযোগী মুক্তিকা, প্রতিযোগী ঘট। ঘটকে ঐ শক্তির প্রতিযোগী বললে ঘটকে উৎপত্তির পূর্বে অসৎ বলা চলে না। যেহেতু ঘটের উৎপত্তির পূর্বে মুক্তিকায় স্থিত শক্তির প্রতিযোগী থাকবে না। এই জন্য যদি এমন কোন শক্তিবিশেষ স্বীকার করা যায় যে শক্তি প্রতিযোগীর অপেক্ষা করে না, তাহলে উৎপত্তির পূর্বে প্রতিযোগীরূপে কার্যের সত্ত্ব স্বীকার করা অপেক্ষিত হয় না। ঐ শক্তিবিশেষ এমন স্বভাব বিশিষ্ট যে, যা হতে কোন একটি বিশেষ কার্যই উৎপন্ন হয়, সকল কার্য উৎপন্ন হয় না, তাহলে পূর্বোক্ত অব্যবস্থা হবে না, অথচ কার্যকেও উৎপত্তির পূর্বে 'সৎ' বলতে হয় না।

এইরূপ পূর্বপক্ষীকে লক্ষ্য করে বাচস্পতি সবিস্ময়ে বলেছেন 'হস্ত ভোঃ' ইত্যাদি। ওহে পূর্বপক্ষিন্! তুমি শক্তিবিশেষ স্বীকার করছো, তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি তোমার কল্পিত ঐ শক্তিবিশেষ কার্যের সহিত সম্বন্ধ

কিনা? যদি ঐ শক্তিবিশেষ কার্যের সহিত সম্বন্ধ এইরূপ স্বীকার করো, তাহলে ঐ কার্যকে সং বলতে হবে, যেহেতু অসতের সহিত সতের সম্বন্ধ হতে পারে না। অন্য কোন প্রকার কল্পিত সম্বন্ধ হলেও তাদাত্ম্য সম্বন্ধ হতে পারে না। অতএব, সম্বন্ধের অনুরোধ কার্যকে সং বলতে হবে। যদি বল যে, ঐ শক্তিবিশেষ কার্যের সহিত সম্বন্ধ নয়, তাহলে ঐ পূর্বোক্ত অব্যবস্থা অর্থাৎ সকল কারণ হতে সকল কার্যের উৎপত্তির আপত্তি উপস্থিত হবে। অতএব আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ যথার্থই বলেছেন যে “শক্তস্য শক্যকরণাৎ”। শক্তিমান কারণ শক্তির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট কার্যকেই উৎপন্ন করে এবং সম্বন্ধের প্রতিযোগী হওয়ায় কার্যকে সং বলতে হবে।

কার্য ও কারণের মধ্যে সম্বন্ধ হল তাদাত্ম্য। সুতরাং উপাদান কারণ ও কার্য বস্তুত অভিন্ন হওয়ায় কারণের স্বরূপেই কার্যের স্বরূপ। সুবর্ণনির্মিত বলয় যেমন তার উপাদান সুবর্ণ থেকে অভিন্ন তেমনি সকল ক্ষেত্রেই উপাদান ও কার্য অভিন্ন। কারণ হল অব্যক্ত কার্য আর কার্য হল ব্যক্ত কারণ। এ বিষয়ে অ্যারিস্টটলকে উদ্ধৃত করে বলা যায়, ইহা অব্যক্ত অবস্থা থেকে ব্যক্ত অবস্থায় অবস্থান্তর প্রাপ্তি মহামতি হেগেলের ভাষায় বলা যায়, ইহা অব্যক্ত অবস্থা থেকে ব্যক্ত অবস্থায় উত্তরণ বা গমন। যেহেতু সং এবং অসতের পূর্বে উপাদান কারণে কার্যের সত্তা স্বীকার করতেই হবে।

উপরোক্ত পাঁচটি যুক্তির অবতারণা করে সাংখ্যাচার্যগণ সংকার্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উৎপত্তির পূর্বে কার্য যদি তার উপাদান কারণে বিদ্যমান না থাকে, তবে যোগিগণের যে অনাগতাদি বস্তুজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে তা উৎপন্ন হয় না। লীন বস্তুতে যে যোগীচিন্তের সম্বন্ধ ঘটনার কথা বলা হয়েছে তাও উৎপন্ন হয় না।

সাংখ্য দার্শনিকগণের মতে, কোন নতুন জিনিস উৎপন্ন হয় না। কার্য বলতে বোঝায় পূর্বে অব্যক্ত অবস্থায় বিবর্ধিত স্তর। যাকে বলা যায় অব্যক্তের ব্যক্তরূপে প্রকাশ। সাংখ্য মতে, তেল পূর্ব থেকেই তিলে বর্তমান থাকে। কেবল নিস্পেশন করে তিল থেকে তেল করা হয়। চাল ধানের মধ্যে থাকে কেবলমাত্র টেকিতে বা মেসিনের সাহায্য নিষ্কাশন করে ধান থেকে চাল বার করা হয় মাত্র। অভিব্যক্তির পূর্বে কার্য কারণরূপে অবস্থান করে। কার্য ও কারণ কখনই ভিন্ন তত্ত্ব নয়। একই বস্তুর রূপভেদে মাত্র। যেমন একটি পাথরের মূর্তি (রবীন্দ্রনাথের স্ট্যাচু) ভাস্করের নিপুণতা এবং নিমিত্ত কারণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। পাথরটির মধ্যে মূর্তিটি ছিল অব্যক্তরূপে, ভাস্করের ছেনি, হাতুড়ি এবং নিপুণতার ফলে মূর্তিটি বিকাশ লাভ করে মাত্র। এখানে ভাস্কর যে মূর্তিটি তৈরী করে সেটি মূর্তির উপাদান কারণ পাথরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়। শুধুমাত্র, ভাস্করের নিপুণতানিমিত্ত কারণ হিসেবে কাজ করে মূর্তির প্রকাশ সম্ভব করেছে। ফলে পাথরের কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। কাজেই এটি কোন নতুন সৃষ্টি নয়, অব্যক্ত অবস্থা থেকে ব্যক্ত অবস্থায় রূপান্তর প্রাপ্তি ঘটেছে মাত্র।

তবে কেবল যুক্তির দ্বারা সংকার্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তা নয়। তাঁরা বলেন সংকার্যবাদ শ্রুতি দ্বারাও সমর্থিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে 'সদেব সৌম্যদমগ্র আসীৎ'¹⁶ অর্থাৎ শ্রুতি বলে, উৎপত্তির পূর্বে এ সকল সংই ছিল। ঐতরেয় সৃষ্টির পূর্বে এসকল এক আত্মা ছিল। "ইদমেক একাগ্র আসীৎ"¹⁷ গীতায় বলা হয়েছে নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ¹⁸ এই সকল শ্রুতি সংকার্যবাদকেই সমর্থন করে থাকে।

সাংখ্যমতে কারণ দুই প্রকার উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। উপাদান কারণ থেকে যখন কার্যের উৎপত্তি হয় তখন আমরা শক্তান্তরের প্রকাশ উপলব্ধি করে থাকি। মূর্তিকারূপ উপাদান কারণ থেকে যখন ঘট কার্যের উৎপত্তি হয় বা সাংখ্যর ভাষায় অভিব্যক্তি হয়, তখন দন্ড, চক্র, সলিল, সূত্র প্রভৃতির উপযোগিতাও লক্ষ্য করে থাকি। সেই দন্ড, চক্র প্রভৃতি পদার্থ নিমিত্ত কারণরূপে অভিহিত হয়। এরা সহকারী শক্তিরূপে কার্য উৎপত্তির প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করে। প্রত্যেকে উৎপন্ন কার্যে উপাদান কারণেরই অনুবৃত্তি থাকে। কিন্তু নিমিত্ত কারণের অনুবৃত্তি থাকে না। সাংখ্যমতে কার্য ও কারণ অভিন্ন। এই কারণ বলতে তাঁরা উপাদান কারণকেই বুঝেছেন। কার্য ও কারণের অভেদ বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র তাঁর 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে' কতগুলি যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেন কারণ থেকে কার্য ভিন্ন নয় যেহেতু তা কারণের ধর্ম ও কারণের মধ্যে থাকে। যেমন: বস্ত্র তার উপাদান কারণ তন্ত্র থেকে ভিন্ন নয়। যা যা থেকে ভিন্ন, সে তার উপাদান কারণ হতে পারে না, যেমন ঘট অশ্বের উপাদান কারণ হয় না, কারণ ঘট অবশ্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। "ন পটন্তস্তভ্যো ভিদ্যতে তদ্ধর্মত্বাৎ ইই যদ্ যতো ভিদ্যতে তওস্য ধর্মান ভবতি যথা গৌরশ্বস্য ধর্মশ্চ পটন্তস্তনাৎ, তস্মান্নাতন্ত্রম্"¹⁹ তিনি বলেন, কার্য ও কারণের মধ্যে উপাদান ও উপাদেয় ভাবরূপ সম্বন্ধ থাকায়, এরা অভিন্ন। যে সকল বস্তু পরস্পর ভিন্ন, তাদের মধ্যে উপাদান ও উপাদেয়ভাব থাকে না। যেমন, ঘট ও বস্ত্র

আবার বস্ত্র ও তার উপাদান তন্তুর মধ্যে উপাদান উপাদেয়ভাব থাকায় বস্ত্র ও তন্ত্র ভিন্ন নয়, কিন্তু অভিন্ন উপাদানোপাদেয়ভাবাচ্চ নাথাক্তরম্।²⁰ কার্য ও কারণ কে সংযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যেসকল পদার্থ ভিন্ন, তাদের মধ্যে সংযোগ দেখা যায় যেমন বৃক্ষ ও পুষ্করিণী, আবার তাদের বিভিন্নস্থানে অবস্থানও দেখা যায় যেমন, হিমালয় ও বিক্ষ্যপর্বত। অপরদিকে বস্ত্র ও তার উপাদানকারণ তন্তুর মধ্যে সেইরূপ সংযোগ বা বিভিন্নস্থানে অবস্থান দেখা যায় না। এই কারণে বস্ত্র ও তন্ত্র অভিন্ন। "ইতচ্চ নাথাক্তরত্বং তন্ত্রপটয়োঃ সংযোগপ্রাপ্তস্ত্রাবাৎ"।²¹

বাচস্পতি মিশ্রের যুক্তি হলো, পরিমাণের দিক থেকেও বিচার করলে কারণের গুরুত্ব অপেক্ষা কার্যের গুরুত্ব কম বা বেশী নয়। যে সকল বস্ত্র পরস্পর ভিন্ন তাদের মধ্যে কমবেশী গুরুত্ব অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, যেমন একভরি সোনার তুলনায় দুইভরি সোনার গুরুত্ব বা ওজন বেশী। কিন্তু বস্ত্রের ওজন তার উপাদান তন্তুর তুলনায় কম বা বেশী হয় না। অতএব বস্ত্র ও তন্ত্রভিন্ন। ইতমচ্চ পটন্ত্রভ্যোন ভিদ্যতে গুরুত্বান্তরকার্যাগ্রহণাৎ"।²² সাংখ্য তাঁদের সংকার্যবাদের পক্ষে বলেন, মৃত্তিকা থেকে যখন ঘট বা সুবর্ণ থেকে অলঙ্কার বিশেষ নির্মিত হয় তখন তাদের উৎপত্তি বা আবির্ভাব বলা হয়। আবার মৃত্তিকার মধ্যে ঘটের বা সুবর্ণের মধ্যে অলঙ্কারের বিলয় হলে তাকে তিরোভাব বলা হয়। তাঁদের মতে অসৎবস্ত্রের উৎপত্তি এবং সংবস্ত্রের নাশ কখনও সম্ভব নয়। তাঁরা কচ্ছপের উদাহরণ দিয়ে বলেন, কচ্ছপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেহের ভিতর প্রবিষ্ট হলে তিরোভাব ঘটে। আবার যখন ঐ অঙ্গসমূহ কচ্ছপের দেহ থেকে নির্গত হয়, তখন তাদের আবির্ভাব ঘটে। কচ্ছপ থেকে তার অঙ্গসমূহের উৎপত্তি বা তাদের বিনাশ ঘটে না। কচ্ছপ যেমন সঙ্কোচবিকাশশীল, নিজ অবয়ব থেকে ভিন্ন নয়, ঘট, অলঙ্কার প্রভৃতি ও মৃত্তিকা সুবর্ণাদি থেকে ভিন্ন নয়। তাঁরা বলেন, বন ও বৃক্ষ ভিন্ন না হলেও আমরা যেমন "বনে বৃক্ষ" প্রয়োগ করি, সেইরূপ তন্ত্র ও বস্ত্র অভিন্ন হলেও 'তন্ত্রতে বস্ত্র' প্রয়োগ হয়। কার্য ও কারণকে তাঁরা একই বস্তুর দুটি ভিন্ন অবস্থা বলে থাকেন। তাৎপর্য হল, তত্ত্বের দিক থেকে তারা এক কিন্তু কার্যকারিতার দিক থেকে ভিন্ন বলে বোধ হয় যেমন মৃত্তিকা দ্বারা জল আনা যায় না কিন্তু ঘট দ্বারা জল আনা যায়।

সাংখ্য পরিণামবাদী তাঁদের পরিণামবাদ প্রকৃতি পরিণামবাদ নামে খ্যাত। উপাদানসমসত্ত্বাক কার্যাপত্তিঃ' অর্থাৎ উপাদানের সমান সত্ত্বাবিশিষ্ট কার্যাকার প্রাপ্তি হল পরিণাম। যেমন দুধের দধিভাবপ্রাপ্তি। দুধের ব্যাবহারিক সত্ত্বার সমানসত্ত্বা বিশিষ্ট দধিরূপ কার্য হল দুধের পরিণাম। পরিণামবাদ অনুসারে যখন কারণ হতে কার্যের উৎপত্তি ঘটে, তখন কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয়। মৃত্তিকা থেকে যখন ঘটের উৎপত্তি হয়, তখন মৃত্তিকাই ঘটে পরিণত হয়। ঘট হল মৃত্তিকার যথার্থ পরিণাম।

সাংখ্য পরিণামবাদী অবস্থিত দ্রব্যের পূর্বধর্মের নিবৃত্তি এবং ধর্মাস্তরের উৎপত্তি বা আবির্ভাবকে সাংখ্য ও যোগদর্শনে পরিণাম বলা হয়েছে। "অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মাস্তরাৎপত্তিঃ"।²³ এই পরিণামকে তিন প্রকারের বলা হয়েছে— ১। ধর্ম পরিণাম, ২। লক্ষণ পরিণাম, ৩। অবস্থা পরিণাম।

ধর্মপরিণামে স্থিরভাবে অবস্থিত ধর্মীর পূর্বধর্মের তিরোভাব এবং ধর্মাস্তরের প্রাদুর্ভাব ঘটে। যেমন সুবর্ণ পিঙ্গ থেকে বলয়ের উৎপত্তি। এখানে স্বর্ণের পিঙ্গরূপ ধর্মের তিরোভাব এবং বলয়রূপ ধর্মের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। একই রকমভাবে মৃত্তিকা থেকে ঘটোৎপত্তিকালে মৃত্তিকার পিঙ্গরূপ ধর্মের তিরোভাব ও ঘটরূপ ধর্মের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। উভয়স্থলেই ধর্মী স্থিরভাবে বিরাজ করে। কেবল ধর্মীর ধর্মের পরিবর্তন ঘটে। লক্ষণ পরিণামে উৎপন্ন ধর্মের যথাক্রমে, অনাগত, বর্তমান ও অতীতরূপ লক্ষণপরিণাম ঘটে। লক্ষণ বলতে অনাগত, বর্তমান ও অতীতরূপ কলভেদকে বোঝায়। লক্ষণ পরিণামের দ্বারা এক কালের বস্ত্রকে কালান্তরের বস্ত্র থেকে পৃথক করা যায়। লক্ষণপরিণামে উৎপন্ন ঘট, বলয় প্রভৃতি ধর্মের অনাগত লক্ষণ পরিত্যাগ করে বর্তমান লক্ষণ প্রাপ্তি এবং বর্তমান লক্ষণ পরিত্যাগ করে অতীত লক্ষণ প্রাপ্তি ঘটে। তাৎপর্য হল, অনাগতাবস্থা থেকে বর্তমানকালে আসার সময় ঘট, বলয় প্রভৃতি ধর্মে বর্তমানের লক্ষণগুলি প্রধানভাবে প্রকাশ পায় কিন্তু তারা অতীত ও ভবিষ্যতের লক্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। অতীত ও ভবিষ্যতের লক্ষণ তাদের মধ্যে সুগুণভাবে থাকে।

অর্থাৎ ঘট, বলয় প্রভৃতি ধর্ম অনাবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থায় এবং বর্তমান অবস্থা থেকে অতীত অবস্থায় গমনকালে ঘটত্ব, বলয়ত্ব প্রভৃতিরূপ ধর্মকে অতিক্রম করে না। পরিণামের তৃতীয়স্তরে অর্থাৎ অবস্থা পরিণামে ঘট, বলয় প্রভৃতি ধর্ম প্রতিক্ষণে যে নতুন আকার গ্রহণ করে। যেমন, ঘট, বলয় প্রভৃতি ধর্মের বর্তমানরূপ লক্ষণপরিণামে সদ্যোনতুনত্ব, নতুনত্ব, পুরাতনত্ব, পুরাতনতরত্ব প্রভৃতি হল অবস্থা পরিণাম। যোগভাষ্যকারের মতে এই ত্রিবিধ পরিণামের মধ্যে রয়েছে প্রকৃত পক্ষে একটাই পরিণাম। ধর্মীর ধর্মের দ্বারা

পরিণাম, ধর্মের লক্ষণের দ্বারা পরিণাম, আবার লক্ষণের অবস্থার দ্বারা পরিণাম ঘটে। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা বলেন, যেমন, পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূত থেকে অশ্ব, ঘট প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এখানে পৃথিবী প্রভৃতি ভূত হলধর্মী এবং অশ্ব, ঘট প্রভৃতি তাদের ধর্ম পরিণাম। আবার অশ্ব, ঘট প্রভৃতি ধর্ম অনাগতাবস্থা থেকে, বর্তমান অবস্থায় আগমন করে এবং বর্তমান অবস্থা থেকে অতীত অবস্থায় গমন করে। এগুলি অশ্ব, ঘট প্রভৃতিধর্মের লক্ষণ পরিণাম। আবার বর্তমান লক্ষণযুক্ত অশ্বাদির যে কোমার, যৌবন, বার্ধক্যরূপ অবস্থা, তা তাদের অবস্থা পরিণাম। এই সকল পরিণামগুলির মধ্যে ধর্মই পরিবর্তিত হচ্ছে, ধর্মী অব্যাহতরূপে বর্তমান থাকছে।

সাংখ্য ও যোগমতে পরিণামগুলি কিন্তু যথেষ্টভাবে হয় না। পরিণামগুলির একটি নির্দিষ্ট ক্রম আছে যেমন, ঘটের উৎপত্তি ও তিরোভাবের মধ্যে একটি সুশৃঙ্খলক্রম আছে। মৃত্তিকা থেকে ঘটের উৎপত্তিতে প্রথমে মৃত্তিকাকে চূর্ণ করা হয়, তারপর মৃত্তিকা পিষ্ট করা হয়, তারপর ঘট উৎপন্ন করা হয়। আবার উৎপন্ন ঘটকে ভেঙ্গে বিভিন্ন অবয়বে বা খন্ডে বিভক্ত করা হয় এবং তারপর চূর্ণ করা হয়। চূর্ণ, পিষ্ট, ঘট প্রভৃতি বিকারগুলি পৌৰাণিকক্রমের নামাত্ম হেতু পরিণামের নানাত্ম ঘটে থাকে। এই জন্য এক ধর্মীর একাধিক পরিণাম না হয়ে নানারূপ পরিণাম হয়। যে ধর্মের যা পরবর্তী ধর্ম, তাই তার ক্রম। লক্ষণ পরিণামের মধ্যেও ক্রম থাকে। ধর্মাদি ধর্মের অনাগত অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থা প্রাপ্তি এবং বর্তমান অবস্থা থেকে অতীত অবস্থায় গমন হল লক্ষণ পরিণামের ক্রম। তবে অতীতের কোন ক্রম থাকে, কেবল অনাগত ও বর্তমানের ক্রম থাকে না। ধর্ম অতীত অবস্থার ধর্মীতে বিলীন হয় কারণ সাংখ্যমতে কোন বস্তুর বিনাশ নেই। আনাগতাকে অনুসরণ করে বর্তমান এবং বর্তমানের অনুসরণ করে অতীত। অতীতকে আর বর্তমান অনুসরণ করে না। অবস্থা পরিণামেও ক্রম থাকে। অভিনব ঘটের প্রান্তদেশে প্রথমে সুস্মাকারে পুরাণতা দেখা যায়। সেই পুরাণতা ক্ষণে ক্ষণে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে সমগ্র ঘট পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করে। অবস্থা পরিণামের এই ক্রম সাধারণ মানুষের জ্ঞানের বিষয় নয়।

সাংখ্য বলেন, মহৎতত্ত্ব প্রভৃতি বিকারের ধর্ম পরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম ও অবস্থা পরিণাম - নিয়ত চলছে। কারণ মহৎতত্ত্ব প্রভৃতি হল সত্ত্বগুণের বিকার। গুণগুলি সততই পরিণামশীল। তাঁদের মতে পুরুষব্যতীত সকল কিছুরই সতত পরিবর্তন ঘটছে। প্রকৃতি ও তার বিকারসমূহ হওয়ায় পরিবর্তন বা পরিণাম ছাড়া ক্ষণকালও অবস্থান করে না।

Endnotes

1. সাংখ্যকারিকা (৯ নম্বর কারিকা)
2. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (৯ নম্বর কারিকার টীকা)
3. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
4. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
5. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
6. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
7. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
8. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
9. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
10. সাংখ্যকারিকা (৯ নম্বর কারিকা)
11. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
12. সাংখ্যকারিকা (৯ নম্বর কারিকা)
13. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
14. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
15. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
16. ছান্দোগ্য উপনিষদ (৬.২.১)
17. ঐতরেয় উপনিষদ (১.১.১)
18. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (২.১৬)
19. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
20. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
21. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
22. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
23. যোগসূত্র-ভাষ্য (৩.১৩) / ব্যাসভাষ্য

Bibliography

- উদয়নাচার্য, ন্যায়কুসুমঞ্জলী, শ্যামাপদ মিশ্র (অনুবাদ), ১৩৯০,
- ভারতীয় দর্শন, দেবব্রত সেন, ১৯৮৫,
- বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (অনুবাদ), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১৬,